

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
СТАТЬИ 62 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ: ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ**

**MANDATORY MITIGATION OF PUNISHMENT ACCORDING TO THE
RULES OF ARTICLE 62 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION: PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION**

ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,

магистрантка,

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный университет правосудия».

НИКИТЕНКО ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ,

профессор, д.ю.н, доцент,

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный университет правосудия».

IVANOVA ELIZAVETA ALEXANDROVNA,

undergraduate student,

Federal State Budgetary Educational Institution

of Higher Education "Russian State University of Justice".

NIKITENKO ILYA VIKTOROVICH,

Professor, Doctor of Law, Associate Professor,

Federal State Budgetary Educational Institution

of Higher Education "Russian State University of Justice".

Основное внимание в работе акцентируется на обязательном смягчении наказания по правилам статьи 62 УК РФ. Помимо указанного, подробно анализируется применение специальных правил смягчения наказания на практике, их регламентация законодателем, а также реализация принципа справедливости при назначении наказания. В статье рассматриваются проблемы несовершенства конструкции статьи 62 УК РФ, ее применения с другими правилами наказания, в том числе с правилами назначения наказания при отягчающих обстоятельствах, и предлагаются пути решения проблем, возникающих при применении обязательного смягчения наказания, с учетом принципа справедливости в уголовном судопроизводстве.

The main attention in the work is focused on the mandatory mitigation of punishment according to the rules of Article 62 of the Criminal Code of the Russian Federation. In addition to the above, the application of special rules of mitigation of punishment in practice, their regulation by the legislator, as well as the implementation of the principle of fairness in sentencing is analyzed in detail. The article discusses the problems of imperfection of the construction of Article 62 of the Criminal Code of the Russian Federation, its application with other rules of punishment, including the rules of sentencing under aggravating circum-

stances, and suggests ways to solve problems arising from the application of mandatory mitigation of punishment, taking into account the principle of fairness in criminal proceedings.

Ключевые слова: наказание, назначение наказания, смягчение наказания, принцип справедливости, смягчающие обстоятельства, досудебное соглашение, рассмотрение дел в особом порядке.

Key words: punishment, sentencing, mitigation of punishment, the principle of justice, mitigating circumstances, pre-trial agreement, consideration of cases in a special order.

Наказание как мера государственного воздействия, принимаемая к лицу, совершившему преступление (ч.1 ст.43 УК РФ), «занимает центральное место в механизме реализации общепредупредительных и охранительных уголовно-правовых отношений» [21, с. 19], выступая методом их регулирования.

Следовательно, сущность наказания заключается в естественной реакции государства на совершение преступлений и, в соответствии с принципом справедливости, оно (наказание) должно «соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного» (ч.1 ст. 6УК РФ).

По сути, принцип справедливости требует индивидуализации наказания в зависимости от указанных обстоятельств.

На необходимость соблюдения строго индивидуального подхода к назначению наказания постоянно обращает внимание Верховный Суд РФ в ряде своих постановлений (и утративших силу, и действующих).

При проведении сравнительного анализа, ныне действующего и утратившего силу постановлений Пленума Верховного суда, в результате чего были выявлены определенные сходства.

Так, например, в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [2] говорилось: «Обратить внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ».

Аналогичное положение содержится и в п. 1 действующего постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [3].

Ф.Р. Сундуrow справедливо утверждает, что для «достижения целей наказания трудно переоценить этап его назначения» [21, с. 205].

Кроме того, определяя вид и размер наказания при его назначении, «суд фактически определяет основу для достижения целей наказания в процессе его исполнения» [21, с. 205].

Мнение Ф.Р. Сундуrowа о важности этапа назначения наказания для достижения его целей разделяли М.Н. Становский [22, с. 25] и Р.Н. Хамитов [24, с. 11].

Таким образом, назначение наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления, является важнейшим этапом (стадией) применения уголовного закона при осуществлении правосудия. В литературе постоянно отмечается, что наказание должно назначаться «в точном соответствии с общими началами и другими правилами, установленными уголовным законом» [18, с. 436; 19, с. 440, 20 с. 376].

Следовательно, назначение наказания – это институт уголовного права, предусмотренный главой 10 УК РФ и включающий в себя «систему норм, которыми регулируются основы, принципы и порядок выполнения судом функций государственного принуждения», которое выступает «в качестве формы реализации уголовной ответственности» [4; 5; 17, с. 1].

Наряду с общими началами назначения наказания (ст. 60 УК РФ) законодатель сформулировал ряд специальных правил как смягчающих назначаемое наказание (ст. 62, 64, 65, 66 УК РФ), так и усиливающих его (ст. 68, 69, 70 УК РФ).

В рамках данного исследования интерес представляет лишь часть правил, смягчающих наказание, сформулированных в ст. 62 и ст. 64 УК РФ.

Законодательное закрепление специальных правил облегчило работу судей при назначении ими наказания, значительно сузило рамки судейского усмотрения, чем способствовало единообразию назначения меры наказания при сходных обстоятельствах разными судами. Этот факт очевиден.

В то же время, сама законодательная регламентация ст. 62 УК РФ далеко не безупречна.

Во-первых, при сравнении и анализе названия и содержания ст. 62 УК РФ, прослеживается явное несоответствие.

Судя по названию статьи – «назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств» – в ней должны быть закреплены только те правила, которые указаны в названии. Однако фактически законодатель сформулировал в ст. 62 УК РФ и другие правила назначения наказания, не связанные со смягчающими обстоятельствами, а именно:

- при наличии досудебного соглашения;
- при наличии *только лишь* смягчающих обстоятельств, указанных в п. «и» и п. «к» ч. 1 ст. 61 УК, а не всех;
- при рассмотрении дела в порядке, предусмотренным главой 40 УПК РФ (особый порядок).

Следовательно, содержание ст. 62 УК не просто значительно шире ее названия, а выходит далеко за его рамки. На это обстоятельство, как на факт действительности, указал, в частности, А. В. Тебенков, не решая проблемы по существу [23, с. 113].

Для приведения в соответствие названия и содержания ст. 62 УК возможно, по нашему мнению, два варианта:

- 1) корректировка названия статьи;
- 2) разделение содержания на несколько статей.

Учитывая, что в статье закреплены правила назначения наказания при абсолютно разных обстоятельствах, целесообразно применить второй вариант, в следующем его решении:

- ст. 62 УК «назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств»;
- ст. 62.1 УК «назначение наказания при наличии досудебного соглашения»;
- ст. 62.2 УК – назначение наказания при рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренным главой 40 УПК РФ.

Во-вторых, регламентация правил назначения наказания в ст. 62 УК РФ логически не последовательна, законодатель неоправданно разъединяет однопорядковые правила, «перемешивая» их с другими правилами.

Так, правила назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельствах содержатся в ч. 1 и 3 ст. 62 УК РФ, а правила назначения наказания при наличии досудебного соглашения – в ч. 2 и статьи 62 УК РФ.

Очевидно, что первые из названных правил было бы логично и целесообразно изложить в ч. 1 и ч. 2 ст. 62 УК РФ, а вторые – в ч. 3 и ч. 4 статьи.

Возможен и другой вариант:

- объединить правила ч. 1 и ч. 3 ст. 62 УК РФ, закрепив их в ч. 1 ст. 62 УК РФ. Аналогичным образом объединить ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ, закрепив их в ч. 2.

Полагаем, что это способствовало бы лучшему их восприятию и усвоению.

В-третьих, поскольку в названии ст. 62 говорится не о каких-либо отдельных смягчающих обстоятельствах, в целом о смягчающих обстоятельствах, перечень которых дан в ч. 1 ст. 61 УК РФ, то буквальное толкование ст. 62 УК РФ должно распространяться на все смягчающие обстоятельства, а не только на отдельные.

Таким образом, несоответствие названия ст. 62 УК РФ ее содержанию, нарушение логической последовательности изложения в ней правил назначения наказания, а также закрепление абсолютно разных по своей сущности правил (например, в ч. 5 – два разных правила). Все это говорит о том, что законодательная регламентация ст. 62 УК РФ некорректна, поэтому требует соответствующего законодательного совершенствования.

В ч. 1 ст. 62 УК РФ законодатель сформулировал правило обязательного смягчения наказания, которым должен руководствоваться суд при его назначении. Суть правила состоит в том, что при наличии смягчающих обстоятельств, названных в п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК РФ) срок или размер наказания не могут превышать $\frac{2}{3}$ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК.

При применении грамматического и логического толкования, видно, что в п. «и» указано не одно, а несколько смягчающих обстоятельств: 1) явка с повинной; 2) активное способствование раскрытию преступления; 3) активное способствование расследованию преступления; 4) активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; 5) активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления.

В п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ также предусмотрено несколько смягчающих обстоятельств – оказание 1) медицинской помощи или 2) иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления; 3) добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления; 4) иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Установление при рассмотрении дела одного или совокупности смягчающих обстоятельств, перечисленных в п. «и» либо п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также при отсутствии отягчающих обстоятельств (либо непризнание их таковыми), суд обязан назначить наказание не свыше $\frac{2}{3}$ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Несоблюдение этого правила влечёт изменение приговора вышестоящей инстанцией.

Так, по приговору суда З. и В., обвиняемые по ч. 1 ст. 115 УК, были осуждены к 1 году исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы в доход государства. При рассмотрении дела судом были признаны смягчающими наказание обстоятельствами явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления и чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

Наиболее строгий вид наказания в санкции ч. 1 ст. 115 УК РФ – арест, который на момент вынесения решения в действие не введен. По этой причине наиболее строгим видом наказания следовало признать исправительные работы, которые и были назначены осужденным. Однако суд назначил их без применения правила ч. 1 ст. 62 УК – по одному году каждому подсудимому (максимальный срок), а не как того требовала названная норма (не более $\frac{2}{3}$ от максимального срока).

Приговор в отношении осужденных З. и В. был изменен: наказание смягчено каждому из них по ч. 1 ст. 115 УК РФ до 6 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства [6].

Следует отметить, что в настоящее время вопрос о применении правила смягчения наказания (ч.1 ст. 62 УК) при одном смягчающем обстоятельстве о деятельном раскаянии является практически бесспорным. Кроме того, применение ч.1 ст. 62 УК возможно при

наличии любых сочетаний смягчающих обстоятельств: а) включенных только в п. «и» либо только в п. «к»; б) в оба пункта.

Так, Верховный Суд РФ изменил приговор Красноярского краевого суда в отношении Бичеля Д.С., обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 324 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ и отметил в определении, что судом первой инстанции отягчающих обстоятельств не установлено. В то же время имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. В связи с этим было смягчено наказание в отношении преступлений, предусмотренных ст. ст. 105 ч. 2 п. «а», 324 УК[10].

Аналогичное решение было принято Верховным Судом РФ по приговорам других судов [11; 12; 13; 14; 15].

Однако так было не всегда. Чёткую определённость в этом вопросе внёс Федеральный закон от 14 февраля 2008 г. № 11-ФЗ «О внесении изменения в статью 62 Уголовного кодекса Российской Федерации»[1].

До этого закона, вопрос о необходимости наличия двух или одного смягчающего обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ необходимо для применения обязательного правила о смягчении наказания (ч. 1 ст. 62 УК РФ), длительное время решался в судебной практике в соответствии с рекомендацией Пленума Верховного Суда РФ, данной первоначально в постановлении от 11 июня 1999 г. «О практике назначения судами уголовного наказания» [7] (утратило силу), а затем — в аналогичном постановлении от 11 января 2007 г.[8] (утратило силу в связи с принятием нового). Согласно этой рекомендации, правила назначения наказания, указанные в ст. 62 УК РФ, могут применяться судами при наличии хотя бы одного из перечисленных в п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающих обстоятельств.

Установление и признание обстоятельств о деятельном раскаянии смягчающими в судебной практике особых проблем не вызывают.

Так, при осуждении В. по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ за хранение в особо крупном размере изделий контрафактных произведений при назначении наказания с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ смягчающим обстоятельством было признано активное способствование раскрытию и расследованию преступления [16].

В судебной практике возникали определённые трудности при установлении такого обстоятельства, как явка с повинной. В связи с этим, было дано соответствующее разъяснение Высшей Судебной инстанции. Сначала оно было в п. 7 постановления (утратившего ныне силу) Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», а затем – в п. 7 действующего постановления Пленума Верховного Суда от 11 января 2015 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»: «Явка с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывается в тех случаях, когда лицо в устном или письменном виде добровольно сообщило органу, осуществляющему уголовное преследование, о совершенном им или с его участием преступлении (статья 142 УПК РФ).

В случае, когда сообщение о преступлении было сделано лицом после его задержания по подозрению в совершении преступления, то и это не исключает признания этого сообщения в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Однако если органы следствия располагали сведениями о преступлении из показаний потерпевших и свидетелей, из документов, из заключения эксперта и т.п., о чём задержанному лицу было известно, то подтверждение им факта участия в совершении преступления необходимо расценивать не как явку с повинной, а в качестве другого смягчающего наказание обстоятельства, например, изобличение других участников преступления, способствование расследованию и др.).

Небесспорным следует признать разъяснение о том, что заложенное в основу обвинительного приговора сообщение лица о преступлении, совершенном с его участием, в совокупности с другими доказательствами может рассматриваться как явка с повинной даже в том случае, когда лицо в ходе предварительного расследования или в судебном заседании изменило свои показания [3].

В случаях, когда лицо, задержанное за совершение преступления, сообщает об иных совершенных им или с его участием преступлениях, которые были неизвестны органам уголовного преследования, то это, безусловно, следует признавать, как явку с повинной и учитывать при назначении наказания за те преступления, в отношении которых имела место явка с повинной.

В п. 7 названного ранее Пленума Верховного Суда №58 также разъяснено, что в случаях, когда имеется совокупность преступлений, явка с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание, учитывается при назначении наказания только за то преступление, в отношении которого имела место явка с повинной.

Согласно правилу, ч. 1 ст. 62 УК РФ, смягчение наказания невозможно при наличииотягчающего обстоятельства. Такое ограничение является законным и обоснованным. Однако проблема заключается в том, что это правило на практике не всегда применяется, так как признание обстоятельств отягчающими (а равно – смягчающими) является не обязанностью, а правом суда. Учитывая обстоятельства совершения преступления и личностную характеристику подсудимого, суд вправе не признать обстоятельство отягчающим и применить правило смягчения наказания согласно ч.1 ст. 62 УК РФ.

С одной стороны, такой подход говорит об индивидуализации наказания и соблюдении принципа справедливости, с другой же стороны – никто не может гарантировать, что принцип справедливости не будет нарушен, так как судебское усмотрение – это в большей степени субъективный, а не объективный фактор.

Федеральным законом от 14 февраля 2008 г. № 11-ФЗ «О внесении изменения в статью 62 Уголовного кодекса Российской Федерации» был введён запрет на применение рассмотренного правила смягчения наказания (ч.1 ст.62 УК РФ), если санкция статьи Особенной части, по которой виновный осуждается, предусматривает пожизненное лишение свободы и смертную казнь [1].

В таких случаях наказание назначается в пределах санкции соответствующей статьи и это входит в противоречие с принципом справедливости, поскольку к виновному, согласно ч.4 ст. 62 УК РФ, может быть назначено и самое строгое наказание – пожизненное лишение свободы. В этом суть проблемы. С точки зрения закона и собственных предпочтений нет смысла являться с повинной и сообщать о совершённом преступлении, которое было не раскрыто органами следствия, чтобы быть осуждённым пожизненно. Кроме того, не исключается и вероятность того, что преступление могло остаться нераскрытым.

Было бы целесообразно изменить содержание правила ч.2 ст. 62 УК, законодательно закрепив в нём положение о том, что «лицу не назначаются наказания в виде пожизненного лишения свободы и смертная казнь, а наказание в виде лишения свободы не может быть менее 25 лет».

Именно такое решение проблемы способствовало бы реализации принципа справедливости, стимулировало бы к позитивному постпреступному поведению и, в определённой степени, способствовало бы раскрытию и расследованию особо тяжких преступлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 14 февраля 2008 г. № 11-ФЗ «О внесении изменения в статью 62 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ.2008. № 7. Ст. 551.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»// Российская газета, № 0 (4358), 07.05.2007.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»//Российская газета, № 295, 29.12.2015.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996г. № 1 «О судебном приговоре»//БВС РФ. 1996. №7. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1205653>.
5. Постановление Пленума Верховного Суда № 40 от 11 июня 1999г. «О практике назначения судами уголовного наказания»//БВС РФ. 1999. № 8. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23617.
6. Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 215П12пр, 10 апреля 2013 г. // Справочно-информационная система КонсультантПлюс (дата обращения 22 марта 2022 г.).
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. «О практике назначения судами уголовного наказания» // БВС РФ. 1999. № 8. П.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»// БВС РФ. 2007. № 3. П. 9.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»//Российская газета, № 295, 29.12.2015.
10. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 июня 2016 г. по делу № 53-АПУ16-13 // Интернет-страница сайта Договор-Юрист.Ру. URL: https://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/53-апу16-13.
11. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 мая 2016 г. по делу № 6-УД16-5 // Интернет-страница сайта Договор-Юрист.Ру. URL: https://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/6-уд16-5.
12. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 мая 2016 г. по делу № 11-О16-3 [Электронный ресурс] // Интернет-страница сайта Договор-Юрист.Ру. URL: https://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/11-о16-3.
13. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 октября 2017 г. по делу № 72-АПУ 17-21 // Правовой навигационный сервис по законодательству РФ «Кодексы и Законы Российской Федерации 2007-2020». URL: <https://www.zakonrf.info/suddoc/5982b3f73d922ef521a52d5709a04626>.
14. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 7 февраля 2017 г. по делу № 10-АПУ17-2 // Правовой навигационный сервис по законодательству РФ «Кодексы и Законы Российской Федерации 2007-2020». URL: <https://www.zakonrf.info/suddoc/f641b9b32635d21aefc138e0a41db0aa/>.
15. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 6 июля 2017 г. по делу № 47-017-1 // Правовой навигационный сервис по законодательству РФ «Кодексы и Законы Российской Федерации 2007-2020». URL: <https://www.zakonrf.info/suddoc/39f4c7ff7ecde2210112ebf2ed553320/>.
16. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28 августа 2012 г. № 18-Д12- 58 // Справочно-информационная система КонсультантПлюс (дата обращения 22 марта 2022 г.).
17. Лебедев В.М. о некоторых вопросах назначения судами уголовного наказания// БВС РФ. № 9. URL: <https://www.vsrif.ru/files/11450>.
18. Российское уголовное право. В двух томах. Том 1. Общая часть / под редакцией А.И. Рарога. М.:Профобразование.2001. 597 с.
19. Российское уголовное право. В двух томах. Том 1. Общая часть. Под ред. А.И. Рарога. М.:Профобразование. 2003. 600 с.
20. Российское уголовное право: 62 тома. Том 1. Общая часть / Г.Н. Борзенков [и др.]; под ред. Л.В. Иногамовой- Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М.: ТК Велби. Издательство Проспект.2006. 623 с.

21. Сундуров Ф.Р. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве. Казань. 2005. 298 с.
22. Становский М.Н. Назначение наказания. СПб. 1999. 480 с.
23. Тебеньков А.В. Проблемы законодательной регламентации специальных правил назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств.// Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 2(18). С. 113-117.
24. Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. Казань. 2005. 162 с.

© Иванова Е.А., Никитенко И.В., 2022.